

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

5. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. Турли генотипдаги букачалар тирик вазнининг озиқлантириш омилига боғлиқлиги // *Chorvachilik va naslchilik ishi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2023. – №1 (29). – В. 6-9.

6. Маматкулов О., Мамталиев Ш., Ризаев О., “О’z naslchilik” давлат корхонасидаги Ангус зотли насли букаларнинг наслдорлик индекслари ва экстерьер кўрсаткичлари // *Chorvachilik va naslchilik ishi ilmiy-amaliy jurnali*. – Toshkent, 2021. – №3 (20). – В. 19-21.

7. Мещеряков.В.С. Продуктивные и биологические особенности лимузин-симментальских помесей при выращивании и откорме. автореферата на соис. уч ст. кандидата сельскохозяйственных наук. 1998. 23 стр.

8. Бахарев А. А., Шевелева. О. М., Эффективность использования французских мясных пород в условиях Северного Зауралья. *Аграрный вестник Урала* № 8 (114), 2013 г. 23-25 с.

9. Субханкулов Н.Р., Седых Т.А., Губайдуллин А.С., Юмагузин И.Ф., Гизатуллин Р.С. Рост и развитие бычков лимузинской породы различных генотипов в постнатальном онтогенезе // *Вестник КрасГАУ*. – Красноярск, 2024. – № 1. – С. 125-132.

10. Заднепрянский И.П., Привало О.Е., Самбуров Н.В., Привало К.И. Особенности роста и мясной продуктивности бычков французской селекции в зоне центрального черноземья России // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*. – Россия, Курск, 2019. – № 1. – С. 65-73.

11. Бахарев А.А., Шевелёва О.М. Продуктивные способности французских мясных пород скота в условиях северного зауралья // *Сборник статей всероссийской научно-практической конференции Современные научно-практические решения в апк*. – Россия, Тюмень, 2017. – № 1. – С. 17-28.

12. Pesonen M., Honkavaara M., Huuskonen A.K. Effect of breed on production, carcass traits and meat quality of Aberdeen Angus, Limousin and Aberdeen Angus×Limousin bulls offered a grass silage-grain-based diet // *Agricultural and Food Science*. – Finland, 2012. Vol. 21, №. 4. – P. 361-369.

13. Hoving-Bolink A.H., Hanekamp W.J.A., Walstra P. Effects of sire breed and husbandry system on carcass, meat and eating quality of Piemontese and Limousin crossbred bulls and heifers // *Livestock production science*. – Germany, 1999. Vol. 57, №. 3. – P. 273-278.

14. Vlasova I., Vostroilov A., Safonov V. Evaluation of meat productivity of Limousin breed cattle in biogeochemical conditions of Voronezh region // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. – Angliya, Bristol, 2022. Vol. 1112, №. 012068. – P. 1-7.

GÓSH JÓNELISINDEGI TAWÍQ KROSSLARINIŃ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI

Embergenova D., Tańirbergenova G., Embergenova G.

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filiali*

Sonıgı jılları mámleketimizde qusshılıq tarmağının rawajlanıwı azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew hám xalıqtı sapalı belok ónimleri menen turaqlı támiyinlewde áhmiyetli faktorlardan birine aylandı. Ásirese, gósh bağdarındağı tawıq krossları joqarı ósiw pátleri, qısqa bağıw dáwiri hám gósh sapasınıń joqarılıǵı menen ajralıp turadı. Bul bağdardağı zamanagóy krosslar qısqa waqt ishinde kóp muǵdarda sapalı gósh alıw imkaniyatın berip, ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli esaplanadı. Tawıqlardıń ósiw hám rawajlanıw kórsetkishleri olardıń genetikalıq potencialı, azıqlandıruw sisteması, bağıw sharayatları hám ekologiyalıq faktorlarǵa tikkeley baylanıslı. Sonlıqtan gósh bağdarındağı krosslarda

dene salmağının artıwı, azıqlıqtan paydalanıw koefficienti, saqlanıw dárejesi hám ósiw dinamikasını úyreniw qusshılıq xojalıqlarının nátiyjeliligini arttırıwda úlken áhmiyetke iye.

Bul maqalada gósh bağdarındağı tawıq krosslarının ósiw hám rawajlanıw kórsetkishleri tallanıw, olardıń biologiyalıq hám xojalıq jaqtan abzallıqları, sonday-aq, nátiyjeli tárbiyalaw faktorları sáwlelendiriledi. Gósh bağdarındağı tawıq krossları (broylerler) zamanagóy qusshılıqtıń eń nátiyjeli tarmaqlarınan biri bolıp esaplanadı. Olardıń ósiw pátleri, tiri salmaq arttırıw tezligi hám azıqlıqtan paydalanıw nátiyjeliligi selekciya hám azıqlandıruw texnologiyalarına tikkeley baylanıslı. Broyler krosslarının tiykarǵı maqseti - qısqa múddette maksimal gósh ónimin alıw hám óndiris ózine túser bahasını azaytıw bolıp tabıladı. Gósh bağdarındağı tawıqlarda ósiw procesi intensiv xarakterge iye bolıp, bul olardıń násilden-násilge ótkerilgen genetikalıq potencialına tiykarlanadı. Zamanagóy krosslarda (máseleń, Ross-308, Cobb-500, Hubbard F15) 6-7 háptelik jasta ortasha 2,2-2,6 kg tiri salmaq kórsetkishi dizimge alınadı. Sonday-aq, kúnlük ósiw tezligi ortasha 55-65 g átirapında boladı. Ósiw dinamikası dáslepki 3 háptede ásirese joqarı bolıp, bul dáwirde organizmde bulshıq et toqımalarının jedel rawajlanıwı, zat almasıw procesleriniń aktivlesiwı baqlanadı. 4-6 háptelik dáwirde bolsa ósiw salıstırmalı tómenleydi, biraq gósh sıpatı kórsetkishleri jaqsılanadı. Rawajlanıw kórsetkishleri degende tawıqlardıń dene dúzilisi, bulshıq et massasınıń qalıplesiwi, ishki organlar iskerligi hám fiziologiyalıq jağdayı túsiniledi. Broyler krosslarında skelettıń tez rawajlanıwı, bulshıq et toqımalarının joqarı dárejede ósiwi hám may toplanıwınıń salıstırmalı kesh baqlanıwı olardıń gósh sapasını belgileytuǵın áhmiyetli faktorlardan bolıp esaplanadı. Máyek bağdarındağı tawıqlarǵa salıstırǵanda broylerlerdiń kókirek bulshıq etleri 18-22% ke shekem, ayaqlardağı bulshıq et massası bolsa 30-35% ke shekem úlesti quraydı. Bul bolsa olardıń gósh ónimdarlıǵın belgileytuǵın tiykarǵı fiziologiyalıq ózgesheliklerden biri bolıp tabıladı. Ósiw hám rawajlanıw nátiyjeliligine tómendegi faktorlar úlken tásir kórsetedi.

Azıqlandıruw dárejesi hám jem sapası - tolıq balanslangan jem quramında belok, may, uglevod, vitamin hám minerallar optimal qatnasta bolıwı zárúr.

Saqlaw sharayatı - mikroklimat (temperatura, ıǵallıq, jaqtılıq) normalarda bolsa, broylerlerdiń ósiw tezligi sezilerli dárejede artadı.

Zat hám kross tańlaw - hárbir kross ózine tán genetikalıq qásiyetlerge iye bolıp, olardıń ósiw dinamikası usıǵan qarap parıqlanadı.

Kútim hám veterinariya qadaǵalawı - salamat populyaciya ósiw kórsetkishlerin turaqlı saqlap turadı.

Ósiw dinamikası

Zamanagóy broyler krossları, sonıń ishinde Ross-308, Cobb-500 hám Hubbard F15 qısqa múddette joqarı tiri salmaqqa erisiw qábileti menen ajırılıp turadı. Tómendegi kestede ayırım krosslardıń ósiw dinamikası keltirilgen.

Gósh bağdarındağı tawıq krosslarının ósiw kórsetkishleri (ortasha maǵlıwmatlar).

Keste 1

Jası(kún)	Ross-308, g	Cobb-500, g	Hubbard F15, g
7 kún	160 ± 5	165 ± 6	158 ± 4
14 kún	440 ± 10	455 ± 12	430 ± 9
21 kún	920 ± 15	940 ± 20	890 ± 18
28 kún	1500 ± 25	1550 ± 30	1480 ± 28
35 kún	2100 ± 35	2150 ± 40	2050 ± 38
42 kún	2600 ± 45	2650 ± 50	2550 ± 48

Kesteden kórinip turǵanıday, Cobb-500 krossı ósiw pátleri boyınsha biraz ústinlikke iye bolıp, 42 kúnlik jasta ortasha 2,65 kg tiri salmaqqa erisedi. Ross-308 krossı bolsa turaqlı ósiw dinamikası hám jaqsı ot-jemnen paydalanıw koefficienti (1,6-1,7 kg ot-jem/ 1 kg ósim) menen ajıralıp turadı.

Broylerlerdiń rawajlanıwında bulshıq et massası, dene proporciyası hám may toplanıw dárejesi áhmiyetli orın tutadı. Zamanagóy krosslarda dene massasınıń 18-22% bólimin kókirek bulshıq etleri, 30-35% bólimin ayaq bulshıq etleri quraydı. Bul olardıń gósh ónimdarlıǵın arttırıwshı tiykarǵı fiziologiyalıq ózgesheliklerden biri.

Rawajlanıwdıń dáslepki 3 háptesinde skelet sisteması qalıplesip, keyingi dáwirde bulshıq et toqımaları tez ósedı. Energiya hám belok jetispewshiligi bulshıq et rawajlanıwın tómenletedi, bul bolsa ulıwma ósiw tezligine unamsız tásir etedi. Juwmaq, gósh baǵdarındaǵı tawıq krossları ósiw tezligi, gósh shıǵıwı hám jemnen paydalanıw nátiyjeliligi jaǵınan joqarı ekonomikalıq áhmiyetke iye. Eń joqarı ósiw nátiyjeleri 35-42 kúnlik jasta atap ótilip, bul dáwir broylerlerdi soyıwǵa tayar jaǵdayǵa keltiredi. Optimal kútim hám azıqlandıruw sharayatında Ross-308 hám Cobb-500 krossları 6 háptede 2,5-2,6 kg tiri salmaqqa erisedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Tursunov, O. N., Karimov, A. A. *Parrandachilik asoslari*. — Toshkent: (2021). “Universitet” nashriyoti. — 220 b.
2. Nazarov, B. Sh. (2020). “Broyler tovuqlarni parvarishlash va oziqlantirish samaradorligi”. *O'zbekiston Qishloq xo'jaligi fanlari jurnali*, №4, 45–49-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (2024). *Parrandachilikni rivojlantirish konsepsiyasi 2024–2030-yillar*. Toshkent.

QOYLARDIŃ JÚN QIRQIMI

Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Zootexnik jún qırqımın ótkeriw rejesin hám grafigin, sonıń menen birge bul protsesstıń texnologiyalıq kartasın aldınan islep shıǵıwı kerek. Jún qırqımın ótkeriw planı otarlardı jún qırqılatuǵın orınǵa alıp keliw tártibi hám múddetlerinen tısqarı bir qansha islep shıǵarıw proceslerin da óz ishine alıwı kerek (imaratlar, qoy, ásbap -úskenelerdi tayarlaw, jún qırqımın málim múddetlerde ótkeriw, qoydı júni alınǵanınan keyin veterinariya-profilaktikalıq ilajdan ótkeriw).

Mine sol islep shıǵarıw procesleriniń hámmesi jún qırqımı planı hám grafiginde, texnologiyalıq kartasında da sawleleniwi kerek.

Erjetken qoydıń júni jılına eki ret: Báhárde hám gúzde qırqıladı. Bir jasqa tolmaǵan qoy júni gúzde qırqıladı (tuwılǵan jılınıń ózinde), bunda alınatuǵın jún qozi júni dep ataladı. Mámleketimizdiń barlıq zonaları ushın qoy junin qırqıwdıń málim múddetlerin belgilep beriw júdá qıyın. Jún qırqımınń shamalıq múddetleri jergilikli sharayatlar hám qoydıń jaǵdayına qaray anıqlawtırıladı. Bunda tómendegi qaǵıydalarǵa ámel qılıw kerek: báhárgi jún qırqımı kún ısıp, qoy 102 júni jetilgende qırqıladı - qoydıń júni sol waqıtqa kelip jún oramınıń teri menen birikken jeri bosasadı. Báhárgi jún qırqımın ele ıssı kúnler baslanbasdan turıp, waqtınan aldın ótkeriletuǵın bolsa, juni alınǵan qoydıń hawa suwıǵan mezigilde samallap qalıwına sebep bolıwı múmkin. Qırqımınń keshigiwi júnniń nabıt bolıwına alıp keledi. Júni alınbaǵan qoy ıssı kúnleri baslanıwı menen jaqsı otlamaydı, olar júdá azıp ketedi. Sawlıqlar súti azayıp qaladı, bıltır tuwılǵan qozılar bolsa óspey qaladı.

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turđanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Ajtjanov P.T., Esimbetov A.T., Madrahimov Sh.H.</i> SUTDOP QORAMOLCHILIKDA EMBRIONLARNI K'CHIRIB UTKAZISH USULIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI (tahliliy)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Dosmuxamedova M.X., Esmuratova G.Yu., Kaynbergenov K.Jh.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA TURLI SAQLASH USULLARIDA PARVARIYLANGAN ANGUS ZOTLI BUQALARNING GEMATOLOGIK K'RSATKICHLARI	202
72	<i>Dosmuxamedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HAM RAWAJLANIW KORSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JUN QIRQIMI	211
75	<i>Madrahimov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madrahimov Sh.H., Mamatov X.A., Košenova U.K., Kaliev B.A.</i> TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING EKSTER'YER K'RSATKICHLARI	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226